

**BRUTSELLYOZ KLINIK KECHISHIDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA
METABALIZMI VA DAVOLASH USULLARINI
TAKOMILLASHTIRISH.**

Mirzaeva Shahodat Boynazarovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali. Yuqumli kasallillar
dermatovenerologiya ftiziatriya kafedrası assistenti

Shahodatmirzaeva5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805650>

Tadqiqot maqsadi: Boshqa yuqumli kasalliklar bilan solishtirganda brutsellez kasalligi yetarlicha o'rganilmagan. Bu ko'proq brutsellezning jarrohlik shakliga tegishli. Bemorlarni kuzatishi natijasi shuni bildiradiki, bu kasallik har bir bemorda har xil kechadi. Ushbu maqolada brutsellyoz kasalligi, uning profilaktikasi, kasalik oqibati, kasalikni davolashning zamonaviy usullari va kasalikni oldini olish bo'yicha zarur chora tadbirlar haqida ma'lumotlar berilgan. Tadqiqot mazmuni: Brutsellez bemorning ayrim a'zolari va to'qimalarini jarohatlamasdan umumiy holda universal shaklda uchrashi mumkin. Bu holatda o'choqli zararlanish vaqtincha, tez o'tib ketuvchi xarakterga ega bo'ladi va ularning paydo bo'lishi va yo'qolishi ham unchali sezilmaydi. Bunga misol qilib brutsellezning doimiy simptomlaridan biri bo'lgan artralgiyani olishimiz mumkin. Brutsellez infeksiyasi bemorning ayrim tizim va a'zolarida turg'un zararlanishni paydo qiladi. Ba'zida bemorlarda brutsellezning o'choqli zararlanish xuddi boshlang'ich belgilariga o'xshaydi, ya'ni bunda birlamchi klinik belgilari bo'lmaydi. Ko'pincha bemor bunga ahamiyat bermaydi va davolovchi shifokoriga aytmaydi. Oddiy tana harorati ko'tarilishini shamollash, gripp va boshqa sababdan, deb o'ylaydi. Brutsellezning shakllariga tashxis qo'yish uchun quyidagi kompleks ma'lumotlar bo'lishi kerak: spetsifik reaksiyalar musbat, lokal turg'un zararlanish, brutsellez anamnezi, klinik simptomlar va qon tahlilidagi ma'lumotlar. Bunda epidemiologik analiz va laborator ko'rsatkichlar yetakchi o'rinda turadi. Asosan kasbiy omilni hisobga olish kerak. Bularning hammasi brutsellez kasalligidagi qiyinchiliklarni hal qilishida ahamiyatga ega. Sinonimlari: O'rta yer dengizi, Kipr isitmasi, Bryus sepsisemiyasi, Banga kasalligi, Trauma kasalligi. Brutsellyoz — (*Vrucellosus*) — surunkali kechish moyil bo'lgan zoonoz, infeksiyon allergik kasallik. Uzoq muddatli isitma, tayanch harakat, yurak qon tomir, asab, siydik tanosil va boshqa sistemalarni zararlanishi bilan kechadi.

Hozirgi paytda brutsellez qo'zg'atuvchilarini 6 ta turi aniqlangan. Brutsellez melitensis, *Br abortus bovis*, *Br abortus suis*, *Br canis*, *Br ovis*, *Br melitensis*ni

tashuvchisi qo'y va echkilar, Br abortus bovis yovvoyi to'ng'izlarda bo'ladi. Br abortus suis — cho'chqalarda. Br neotomal — cho'1 sichqonlarida. Br canis — kuchuklarda, Br ovis — qo'ylarda uchraydi. Har qaysi turni inson uchun patogenligi bo'yicha bir qancha biotipga ajratiladi. Br neomal inson uchun nopatogen, Brovis ni bo'lsa, inson uchun zararlami — yo'qmi ekanligi o'rganilmoqda. Morfologik ko'rinishi bo'yicha brutsellalar bir-biridan farq qilmaydi. Mikoorganizmlar sharsimon yoki ovalsimon shaklga ega bo'ladi, o'lchami 0,3—0,6 mkm. Gramm manfiy. Oddiy ozuqa muhitlarida o'sadi. Birlamchi o'sishda brutsellalar sekin o'sadi (2—4 hafta), ikkilamchi ekishda esa o'sishni tezlatadi. Antibiotiklar ta'sirida bakteriyalar L-shaklga transformasiyalanadi. Brutsellalar o'lganidan so'ng ulardan endotoksin ajratiladi. Brutsellalar yuqori haroratga chidamsiz. 60°C issiqda 30 daqiqa ichida o'ladi. Qaynatish brutsellalarni tez o'ldiradi. Past haroratda ular uzoq muddat saqlanadi. Quyosh nurlari ta'sirida va dezinfeksiyalovchi vositalami ishchi konsentratsiyasida tezda o'ladi.

Kasallikning o'tkir va o'tkir osti kechishidan va retsidivlardan so'ng kelib chiqadi. Ba'zida birlamchi — latensiyadan so'ng yuzaga keladi. Surunkali brutsellezning klinik simptomlari organizmning immunallergik xususiyatiga qarab yuzaga keladi. Bu polimorfizm va klinik belgilarning labilligi, retsidivlanib kechish, intonsikasiyani kuchsiz rivojlanishi, tizim va a'zolarining o'choqli zararlanishi orqali ajralib turadi. G.P Rudnev klinik kartinasini polimorfizmida kelib chiqib, surunkali brutsellezga mos keladigan tasnifni taklif etdi: I. Visseral shakl: 1) yurak-qon-tomir; 2) o'pka; 3) gepatoliyenal. II. Suyak-bo'g'im yoki lokomotor shakl: 1) bo'g'imlarni zararlanishi; 2) suyaklarning zararlanishi; 3) «yumshoq skeletoning jarohatlanishi 4) kombinirlangan. III. Asab shakli (neyrobrusellyoz): 1) periferik asab tizimining jarohatlanishi. 2) Markaziy asab tizimining jarohatlanishi. 3) psixobrutsellez. IV. Urogenital shakl. V. Klinik kombinirlangan shakl. VI. Surunkali brutsellez — mikst: brutsellez+ malyariya, brutsellez+sil, brutsellez+zaxm va hokoza. Surunkali brutsellezda ko'pincha tayanch-harakat tizimining artrit, bursit, tendo vaginit, periostit, perexondrit tipida zararlanishi kuzatiladi. Yirik bo'g'imlar zararlanishi bilan poliartritlar yuzaga keladi. Bunda ularda qizarish, shish, harakatning chegaralanishi kuzatiladi. Bu pereartikulyar to'qimaning yallig'lanishi bilan bog'liq. Bunda yallig'lanish suyuqlik yig'ilishi bilan birga kechadi. Ikkilamchi jarohatlanishda bo'g'imning ichki yuzasi va menikslar jarohatlanadi. Bu artroz, spondiloartroz, ankilozga olib keladi. Dumg'aza yonbosh bo'g'imining ankiloz rivojlanishi bilan kechuvchi jarohatlanishi ko'p uchraydi. Har bir sezilarli o'zgarish o'zi bilan

kuchli og'riq keltirib chiqaradi. Kuchli og'riqlanish paydo bo'lishi natijasida sellyulitlar, fibrozitlar (teri osti kletchatkasida, mushaklar orasidagi tolalarda, bo'g'im atrofidagi fassiyalarda) yuzaga keladi. Bemorlarning shikoyati: umumiy quvvatsizlikka, charchashga, kuchli qo'zg'aluvchanlikka, uyqu buzilishiga bo'ladi. Bu shikoyatlar nevrasteniya tipida kechuvchi asab tizimining funksional buzilishiga dalolatdir.

Periferik asab tizimining surunkali brutsellezda jaroxatlanishi radikulitlar, pleksitlar, qovurg'alararo va boshqa turdagi nevrалgiyalarining nevrity bilan ifodalanadi. (Bunda eshitish va ko'rish o'tkirligi pasayadi.) Meningit va meningoensefalit surunkali shaklda sekin kechar va klinik simptomlari kam yuzaga chiqqan holda rivojlanadi. Markaziy asab tizimini surunkali intoksikatsiyasi, asosan bosh miya po'stlog'ida infeksiya uzoq davom etganida zararlanishi og'ir nevrozlarga, refoal holatlarga, ipoxondriya va psixozga olib keladi. Qisqa vaqtli psixosensor buzilish, optiko-vestibulyar va reseptor buzilish kuzatiladi. Psixikaning turg'un buzilishi astenik va ipoxondrik sindromlar, xotira pasayishi, emosional qo'zg'aluvchanlikning pasayishi yoki oshishi bilan kechadi. Tashxisi. Brutsellez tashxisida klinik ma'lumotlar, epidemiologik anamnez va laboratoriya tekshiruvi natijalariga asoslanadi. Epidemiologik anamnez kasbiy yoki maishiy zararlanishni aniqlash — brutsellez tashxisotida katta ahamiyatga ega. Brutsellezga o'xshash har bir kasallik albatta laboratoriyada aniqlanadi. Bu maqsadda bakteriologik, biologik, serologik va allergologik tekshiruv usullari qo'llaniladi. Bemordan brutsellalar kulturasini ajratib olinishi bu aniq tashxisni tasdiqlaydi, qo'zg'atuvchini qondan, suyak ko'migi, o't suyuqligi, siydik, limfa tuguni, orqa miya suyuqligi, bo'g'im suyuqligi, qindagi ajralma taloq punktidan ajratib olinadi. Bakteriologik tekshiruvlar qiyinligi va bir qancha ehtiyotkorliklar zarurligi tufayli maxsus laboratoriyalarda olib boriladi. Keyingi yillarda brutsellalarning L-shaklini ajratib olishga muvaffaq bo'linmoqda. Immunotlyuoressensiya usuli yordamida qo'zg'atuvchini boshqa mikroblar orasidan ajratib olish mumkin. Serologik reaksiyalar ichida Rayta sinamasi katta ahamiyatga ega, ya'ni bunda kasallik 1-kunidan boshlab musbat natijani olish mumkin. Tekshirilayotgan qonda agglyutinini titri 1:200 dan kam bo'lmasligi kerak. Brutsellezning serodiagnostikasini tezlashtirish uchun bemor zardobi va konsentrlangan antigen o'rtasida plastinkasimon agglyutinasiya reaksiyasi (Xedilson) keng qo'llanilmoqda. Yana Kumbs reaksiyasi va RSK, RNGA tashxisi ham ahamiyatga ega. Ular boshqa serologik usullardan yuqori sezgirliги bilan ajralib turadi.

Davolash usullari :Etiologik, patagenetik, simptomatik,xondroprotektorlar va hokozi.Terapiya kasallik fazasiga, jarayon kompensatsiya darajasiga va organizmning immunallergik javobiga bog'liq bo'ladi. O'tkir va o'tkir osti shakllarini davolashda oldin antibiotiklar qo'llaniladi: levomitsetin (0,5 g dan har 4 soatda) yoki rifampitsin (0,9 g kuniga), tetratsiklin (0,5 g x 4 mahal 1 kunda), doksitsiklin (0,2 g kuniga), streptomitsin (0,5 g x 2 mahal mushak orasiga). Antibiotikoterapiya kursi 14 kundan kam bo'lmasligi kerak. Me'yoriy tana haroratiga tushgach levomisetini 2 g — kuniga tushirish mumkin. Keyingi-yillarda brutsellez terapiyasida xinolon guruhi preparatlari (oflaksatsin, difloksasin) qo'llaniladi. Surunkali brutsellezda antibiotiklar qo'zish davridagina qo'llaniladi. Bunda sezilarli terapevtik samaraga ega davolovchi vaksina qo'llaniladi. Dozalangan miqdori 1 ml da bakteriya hujayralariga bog'liq. Vaksinani vena yoki teri ichiga yuboriladi. Vaksina dozasi (v/v yuborilsa) organizmni immun — allergik javobiga bog'liq bo'ladi va bu Byurne reaksiyasi orqali amalga oshiriladi. 2 bosqichli vaksina yuborilishida oldin 500 ming bakterial tana, 0,5— 2 soatlardan keyin xuddi shu miqdor yana takrorlanadi. Har vaksina yuborilganda miqdori oshirilib yuboriladi. Bu usul juda qulay va bemorning shok reaksiyasiga tushishi oldini oladi. Quvvatsizlarga yoki kuchli reaksiya beruvchilarga vaksinani maqsadga muvofiq ravishda yuboriladi. Bir joyga 0,1 ml vaksinani yuborish mumkin (25 min bakteriya tanalari), shuning uchun davo miqdorini oshirganda vaksinani bir paytning o'zida bir necha joylarga yuboriladi (0,1 ml — bir joyga, 0,2 ml — ikkita joyga va h.k.). Keyingi kungacha 10 joyga yuborish mumkin. Vaksinatsiya oralig'idagi interval 2—3 kun. Teri osti va mushak orasiga vaksina keng qo'llanilmaydi. Keyingi-yillarda vaksinatsiya Byurne sinamasi yordamida aniqlangan nomergik kasallarda o'tkazilmoqda. Kasallik retsidivi oldini olishda brutsellezga qarshi imunoglobulin ishlatiladi. O'tkir va o'tkir osti shakllarida ba'zida surunkali shaklining juda og'ir darajalarida glyukokortikosteroidlar qo'llaniladi. Brutsellezda immun korreksiya qilish maqsadida levamizol (dekaris) va xingamin (delagil) buyuriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Majidov V. M. Yuqimli kasalliklar. T., 1993.
2. Зубик Т.М., Иванов К.С., Казанцев А.П. Дифференциальная диагностика инфекционньх болезней. Л. 1991.
3. Казанцев А.П. Руководство по инфекционньш болезням. П.,1997.
4. Мусабаев И.К. Руководство по воздушно-капельньм инфекциям. Т., 1982г.

